

LA ORGANIZACIÓN DEL CULTO FUNERARIO EN UNA NECRÓPOLIS PROVINCIAL DEL REINO ANTIGUO: EL CASO DE EL-HAWAWISH

RAÚL SÁNCHEZ CASADO
rscasado@ugr.es
Universidad de Granada
Granada, España

Abstract: The Organization of the Funerary Cult in a Provincial Necropolis of the Old Kingdom: The Case of El-Hawawish

This work approaches the organizational system of funerary cults in a provincial Old Kingdom necropolis, focusing on El-Hawawish as a case study. To accomplish our objective, first we look at the different operating models known from the study of other necropoli. These range from the most complex system, employing five *phylai*—used in the funerary temples of the kings and the tombs of the highest elite—to much simpler models that did not require hierarchical structures or a large number of staff. Given that we do not have texts of funerary provisions from El-Hawawish that provide us with direct information about the cults established there, we will use the analysis of the iconography of the tombs to try to understand what kind of operating patterns were in use and what type of officiants were employed. The results show us that some of the owners of the tombs of El-Hawawish implemented organized cults and complex hierarchical structures, and the members of the kin group of the deceased provided a significant amount of support by acting as cult performers.

Keywords: Old Kingdom – Funerary Cult – El-Hawawish – *Phyle*

Resumen: La organización del culto funerario en una necrópolis provincial del Reino Antiguo: el caso de El-Hawawish

El presente trabajo supone un acercamiento al sistema de organización del culto funerario en una necrópolis provincial del Reino Antiguo, tomando como caso de estudio El-Hawawish. Para ello, planteamos en primer lugar cuáles son los modelos organizativos que conocemos para otras necrópolis. Desde el sistema más complejo que implica la utilización de cinco *phylai*,—empleado en los templos funerarios de los monarcas y las tumbas de la más alta élite—, hasta modelos mucho más sencillos que no requirieron de estructuras jerárquicas, ni de un gran número de personal. Dado que en El-Hawawish no contamos con textos de disposiciones funerarias que nos den información directa sobre los cultos allí establecidos, nos serviremos del análisis de la iconografía de las tumbas para intentar entender cuáles fueron los patrones de funcionamiento y qué tipo de oficiantes se emplearon. Los resultados nos muestran que los propietarios de El-Hawawish contaron con cultos organizados y con estructuras jerárquicas